

BANCA MONDIALA CA PROMOTOR AL PROCESELOR DE GLOBALIZARE

Iuliana STRATAN

Republica Moldova, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova,
Doctoranda

Procesele de globalizare au avut loc de-a lungul secolelor și implică cunoașterea în mod semnificativ. Globalizarea este influențată în mare măsură de cerințele locale și regionale. Nu este un fenomen static, ci mai degrabă un proces dinamic care implică în același timp factori interni și externi. Studiul răspândirii cunoștințelor depășește limitele disciplinare și necesită un nou limbaj teoretic pentru a-l descrie. Globalizarea nu este un fenomen necunoscut în zilele noastre, ci unul cu o istorie lungă. Fiecare eră și-a pus amprenta asupra a ceea ce înseamnă globalizare.

Scopul acestui articol este de a evidenția rolul și importanța Băncii Mondiale ca promotor al proceselor de globalizare. Întrucât țările în curs de dezvoltare se confruntă cu provocări din ce în ce mai complexe, Banca Mondială este pregătită să ofere sprijinul și soluțiile necesare pentru a pune capăt sărăciei extreme, pentru a crește prosperitatea comună și pentru a construi o lume de oportunități pentru toți. Cooperând cu diferiți parteneri, Grupul Băncii Mondiale urmărește obiectivele pentru a susține viitorul lumii și a utiliza resursele sale eficient, pentru a diminua barierele economice ale generațiilor viitoare și a promova incluziunea lor socială. Au fost cercetate o varietate de metode, precum asistența financiară, materiale și informații, crearea și implementarea diverselor proiecte care ajută la abordarea problemelor globale. Credem că globalizarea devine o provocare pentru misiunea Băncii, un instrument de oportunitate și de incluziune, nu de frică și nesiguranță. O abordare pe termen lung este necesară pentru a oferi rezultate durabile și pentru a crea o bază solidă pentru bunăstarea generațiilor viitoare. Grupul Băncii Mondiale se angajează să pună aceste obiective în centrul activității sale, maximizând astfel impactul său asupra dezvoltării economice globale.

Cuvinte-cheie: Dezvoltare, globalizare, asistență oficială pentru dezvoltare, Banca Mondială, probleme globale.

THE WORLD BANK AS THE PROMOTER OF THE GLOBALIZATION PROCESS

Globalization processes have been taking place over the centuries and involve knowledge in significant ways. Globalization is greatly influenced by local and regional requirements. It is not a static phenomenon, but rather a dynamic process involving at the same time internal and external factors. The study of the spread of knowledge crosses the disciplinary limits and requires a new theoretical language to describe it. Globalization is not an unknown phenomenon nowadays, but one with a long history. Each era has put its mark on what globalization means.

The purpose of this article is to highlight the role and importance of the World Bank as a promoter of globalization processes. As developing countries are facing increasingly complex challenges, the World Bank is ready to provide the necessary support and solutions to end extreme poverty, increase common prosperity and build a world of opportunity for all. By cooperating with different partners, the World Bank Group is following the objectives in order to sustain the future of the world and to use its resources efficiently, to diminish the economic barriers of future generations and promoting their social inclusion. A variety of methods have been researched, such as financial assistance, materials and information, the creation and implementation of various projects that help address global issues. We believe that globalization becomes a challenge for the Bank's mission, an instrument of opportunity and inclusion, not for fear and insecurity. A long-term approach is needed to deliver sustainable results and create a solid foundation for the welfare of future generations. The World Bank Group is committed to putting these goals at the heart of its work, thereby maximizing its impact on global economic development.

Keywords: Development, globalization, official development assistance, The World Bank, global issues.

„Globalizarea este integrarea tuturor cu orice altceva” [1, p.64].

Secolul în care trăim este epoca globalizării. Globalizarea, comprimă timpul și spațiul, ceea ce, la rândul său, sporește relațiile interpersonale și accelerează comunicarea între oameni, un proces complex, ambivalent și controversat, care sporește interdependența și aprofundează relațiile sociale dintre diverși factori în aproape toate aspectele vieții actuale. Urmează să tratăm globalizarea ca o oportunitate, iar sărăcia ca o provocare.

Procesele de globalizare: esență și interpretări

Oamenii de știință și opinia publică nu au căzut de acord încă pentru o singură definiție asupra globalizării. Conform sociologului Thorsten Beck, globalizarea este un proces continuu care implică schimbări interconectate în sferile economice, culturale, sociale și politice ale societății [2, p.77-92]. Ca proces, aceasta presupune integrarea tot mai mare a acestor aspecte între națiuni, regiuni, comunități și chiar locuri izolate. Globalizarea nu este un fenomen inedit al zilelor noastre, ci unul cu o îndelungată istorie. Fiecare epocă și-a pus amprenta pe ceea ce a însemnat globalizarea. Globalizarea, sau internaționalizarea, nu este un fenomen nou. Perioada de la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost, de asemenea, caracterizată de o creștere economică fără precedent și de integrare globală. Dar globalizarea a fost întreruptă în prima jumătate a secolului XX de un val de protecționism și naționalism agresiv, care a condus la depresie și război mondial. Integrarea economică și politică internațională a fost inversată, cu consecințe grave [3]. Termenul “globalizare” a început să fie folosit mai des în anii 1980, reflectând progresele tehnologice care au făcut mai ușoară și mai rapidă finalizarea tranzacțiilor internaționale: atât fluxurile comerciale, cât și cele financiare. Se referă la o extindere dincolo de frontierele naționale

a acelorași forțe de piață, care au funcționat timp de secole la toate nivelurile activității economice umane. Pentru mulți oameni de știință socială, procesele structurale ale schimbării instituționale se află în centrul acestei reorganizări. Astfel, tema globalizării oferă un punct de intrare conceptual pentru o ordine mondială în evoluție și un concept pentru evaluarea “unei serii de evoluții concrete privind structurarea concretă a întregii lumi” [4, p20].

Globalizarea a atins noi valori în secolul XXI. Împreună cu progresul tehnologic, aceasta a adus beneficii multora, dar câștigurile nu au fost distribuite uniform, alimentând adesea nemulțumirea. Astfel, constatăm că, în timp ce în multe țări (avansate sau în curs de dezvoltare) globalizarea sau progresul tehnologic au condus la scăderea sărăciei și a inegalității globale în ultimele decenii [5], polarizarea locurilor de muncă și inegalitatea internă au crescut [6]. Procesele de globalizare se desfășoară de-a lungul secolelor și implică cunoașterea în moduri semnificative. Globalizarea nu este o progresie liniară, ci mai degrabă un proces dinamic care implică atât factori intrinseci, cât și factori extrinseci și este puternic influențată de condițiile locale și regionale. Studiul răspândirii cunoașterii traversează limitele disciplinare și necesită un nou limbaj teoretic pentru a o descrie. Discuția asupra globalizării de astăzi este în principal economică, referindu-se la piețele transnaționale de bunuri, capital și muncă. Dimpotrivă, răspândirea cunoștințelor, cum ar fi noua tehnologie sau idei, este considerată a fi un proces separat. Cu toate acestea, globalizarea a avut loc în întreaga istorie a umanității, implicând cunoașterea într-un mod semnificativ.

„Capitala în secolul al XXI-lea”, scrisă de economistul francez Thomas Piketty, încearcă să explice dinamica inegalității veniturilor din ultimele două secole în țările dezvoltate. Aceasta lucrare se bazează pe mai mult de un deceniu de cercetare de către Piketty și o mână de alți economiști, detaliind

schimbările istorice în concentrarea veniturilor și bogăției. Această grămadă de date îi permite lui Picketty să schițeze evoluția inegalității de la începutul revoluției industriale. Cartea a fost o “adevărată lovitură”, și oamenii au scris articole comparându-l ca succesorul modern al lui Marx [7].

Fenomenul globalizării înseamnă întotdeauna mai multe oportunități pentru cele mai competitive instituțiile unei națiuni și mai multă concurență pentru cele mai puțin competitive, iar noile tehnologii de inteligență artificială ar putea amplifica acest lucru. Soluția potrivită constă în punerea în aplicare a politicilor interne complementare adecvate pentru a ajuta la distribuirea câștigurilor [8]. În fond, globalizarea este percepută ca sinonim al fenomenului accelerării [9, p.133]. Pe de altă parte, globalizarea este „cuvântul cel mai des folosit și abuzat, cel mai rar definit și probabil cel mai neînțeles, nebulos și spectaculos din punct de vedere politic al ultimilor și viitorilor ani [10, p.37]. Ulrich Beck a fost unul dintre cei mai importanți sociologi din ultimele decenii, promovând în mod unic conceptul de cercetare a riscurilor și riscurilor în sociologia contemporană și teoria socială. Într-adevăr, teza sa de societate cu risc mondial a devenit populară, capturând preocupările actuale legate de consecințele modernității, temerile legate de risc și securitate ca urmare a globalizării și a implicațiilor sale asupra statului și organizării sociale. Conform lui Beck “globalizarea este, indubitabil, cuvântul cel mai des utilizat, dar cel mai rar definit și probabil cel mai neînțeles, nebulos și spectaculos din punct de vedere politic pentru ultima decadă” [11]. Potrivit lui Giddens, globalizarea este “intensificarea relațiilor sociale la nivel mondial care leagă localitățile îndepărtate, astfel, încât evenimentele locale sunt modelate de evenimente care se petrec la mai multe mile depărtare și invers” [12, p.64], schimbând astfel toate aspectele vieții noastre de zi cu zi în viață. Giddens consideră globalizarea drept

motorul dezvoltării care aduce schimbări variate, care modelează societățile moderne. Este un proces, care conține tendințe variate, deseori opuse.

Totuși, în opinia noastră, nu putem critica complet globalizarea. Nici nu o putem opri, chiar dacă nu putem ignora efectele sale potențial negative, cum ar fi creșterea inegalității sociale, riscul ecologic și financiar. După cum observăm în critica globalizării, diferite efecte persistă nu numai între diferitele societăți din lume, dar chiar și în cadrul unei singure societăți.

Globalizarea și problemele globale

Între globalizare și problemele globale, soluționarea acestora există o strânsă interacțiune. Problemele globale sunt prezente în toate domeniile vieții noastre ca cetățeni ai lumii. Ele afectează economiile noastre, mediul înconjurător, capacitățile noastre ca oameni, dar și pe noi în procesele de luare a deciziilor privind cooperarea la nivel global. Aceste probleme se dovedesc de multe ori ca fiind interconectate, deși acestea nu pot părea la început. Soluțiile pentru multe dintre aceste probleme rămân în mare parte necunoscute. Cert este faptul, că nici una dintre ele nu va fi rezolvată în mod satisfăcător, dacă nu se întâlnesc oameni din toate țările pentru a-și împărtăși opiniile și, în cele din urmă, să fie de acord asupra modului de a acționa în mod concertat. Prin câteva astfel de întâlniri globale liderii și mințile lumii au început deja să facă o schimbare.

Scopul larg al globalizării se extinde cu ușurință la ritmul zilnic ale vieții personale, economice și politice. De exemplu, un acces sporit la tehnologiile moderne, în lumea sănătății, ar putea face diferența între viață și moarte. În lumea comunicărilor, ar facilita comerțul și educația și ar permite accesul la mass-media independente. Globalizarea poate crea, de asemenea, un cadru pentru cooperarea între națiuni cu privire la o serie de aspecte neeconomice care au implicații transfrontaliere, cum ar fi

imigrația, mediul și problemele juridice. În același timp, afluxul de bunuri, servicii și capital străin într-o țară poate crea stimulente și cereri pentru consolidarea sistemului educațional, deoarece cetățenii unei țări recunosc provocarea competitivă în fața lor [13]. Raportul Fondului Monetar Internațional (FMI) vede globalizarea economică ca un proces istoric, rezultatul inovației umane și al progresului tehnologic. Se referă la integrarea tot mai mare a economiilor din întreaga lume, în special prin mișcarea bunurilor, a serviciilor și a capitalului transfrontalier. Termenul uneori se referă și la mișcarea oamenilor (forței de muncă) și a cunoștințelor (tehnologiei) dincolo de frontierele internaționale. Există, de asemenea, o dimensiune culturală, politică și ecologică mai largă a globalizării. Globalizarea poate fi definită ca un proces prin care toate națiunile și comunitățile vin să experimenteze un mediu economic, social și cultural din ce în ce mai comun. Prin definiție acest proces afectează toată omenirea. O lume mai conectată aduce cu sine noi oportunități. În ziua de azi, oamenii călătoresc, lucrează, studiază și trăiesc în țări diferite. Ei interacționează prin intermediul internetului, astfel fac schimb de idei noi, cultură și experiențe. Elevii și studenții au acces online la cursurile organizate de universități de renume din lume. Țările pot avea un venit mai mare dar folosind mai puține resurse, specializându-se în sectoarele în care sunt cel mai performante și valorificând economiile de scară pe piețele mondiale. Concurența internațională, acțiunile globale de combatere a schimbărilor climatice, cooperarea științifică și schimbul de idei au stimulat creativitatea și au accelerat inovarea. Întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piețele internaționale rămân competitive datorită faptului că învață și se adaptează mai rapid la schimbări. Poate că, mai important, globalizarea implică faptul că informațiile și cunoștințele sunt dispersate și împărțite. Inovatorii, fie ei în afaceri sau guvern, pot să se bazeze pe idei care au fost implementate

cu succes într-o singură jurisdicție și să le adapteze în funcție de propriul program. Joseph Stiglitz, un laureat al Premiului Nobel și critic frecvent al globalizării, a observat totuși că viitorul unei globalizări sporite nu va funcționa pozitiv dacă lumea nu este capabilă să facă față provocărilor globale, ale inegalității și sărăciei [14, p.4].

De cel puțin douăzeci de ani, cercetătorii au dezbătut argumentele pro și contra globalizării. Jagdish Bhagwati, Anne Krueger și alții au adus argumente convingătoare în favoarea reducerii obstacolelor din calea comerțului și a migrației pentru a îmbunătăți creșterea economică și pentru a avea o distribuție mai echitabilă. Sociologul Saskia Sassen, în colecția sa de eseuri din 1998, despre globalizare și nemulțumirile sale, a ridicat îndoiele, spunând că a dus la un capital mobil “hiper” care a schimbat natura suveranității și a sporit importanța inegalității [15]. Antropologul Arjun Appadurai a susținut teoria că globalizarea este un proces multidimensional care nu se referă numai la fluxurile financiare și la comerț, ci și la fluxurile culturale și la schimbul de idei [16]. Istoricul Christopher Alan Bayly încercat din această perspectivă să descrie cum valurile anterioare ale globalizării au dus la nașterea lumii moderne [17]. Un punct de vedere interesant cu privire la globalizare a fost exprimat de primul ministru al Malaysiei, dr. Mahathir Mohamad, care a considerat globalizarea ca fiind un “proces incontrollabil” și a spus “ca țările dezvoltate interpretează globalizarea ca o demolare a granițelor în calitatea lor de bariere în calea exploatării. Drept rezultat fiecare țară bogată sau săracă ar trebui să aibă acces la orice altă țară, toate având beneficii. În realitate, globalizarea lasă țările aflate în curs de dezvoltare totalmente expuse și în incapacitate de a se proteja” [18]. Unul dintre cei mai influenți exponenți ai globalizării, Roland Robertson, o definește ca fiind “conceptul ce se referă la compresia lumii și la intensificarea conștiinței lumii ca întreg” [19, p.8]. În timp ce Anthony Giddens

a descris globalizarea drept “intensificarea relațiilor sociale la nivel mondial care leagă localitățile îndepărtate, astfel, încât evenimentele locale să fie modelate de evenimente care se petrec la mai multe mii de depărtare și viceversa” [12, p.64]. Aceasta implică o schimbare în modul în care înțelegem geografia și experiența localității. Pe lângă oferirea de oportunități, aceasta aduce riscuri considerabile legate, de exemplu, de schimbările tehnologice. Cu toate acestea, globalizarea din secolul XXI a pus la îndoială multe din vechile paradigme și a pus noi provocări cercetătorilor.

Globalizarea este văzută de mulți dintre specialiști ca fiind un fenomen eminent economic, implicând o interacțiune economică în creștere a statelor sau o integrare a sistemelor economice naționale, prin sporirea activităților de comerț internațional, a fluxului de capital și investiții. Sugestivă din acest punct de vedere este definiția dată de George Soros: „globalizarea reprezintă dezvoltarea piețelor financiare globale, creșterea corporațiilor transnaționale și dominația lor crescândă asupra economiilor naționale” [20, p.23]. În contextul dezvoltării, globalizarea a avut întotdeauna două aspecte. Pentru susținătorii globalizării, a facilitat integrarea financiară și economică în întreaga lume și a jucat un rol substanțial în reducerea sărăciei în multe țări în curs de dezvoltare. Pentru cei care se opun, a introdus noi provocări, cum ar fi schimbările structurale economice, inegalitatea imensă a veniturilor și disparitățile de dezvoltare din și în interiorul țărilor în curs de dezvoltare. Schimbarea peisajului de dezvoltare cu globalizarea necesită reconsiderarea strategiilor eficiente de ajutor pentru dezvoltare [21]. Globalizarea și schimbările tehnologice prezintă factorilor de decizie politică cu provocări enorme în susținerea beneficiilor, în timp ce conțin dislocările și polarizarea care afectează multe țări. Această coloană susține că răspunsul nu este de a renunța la aceste forțe, ci mai degrabă să dubleze eforturile pentru a face globalizarea reală incluzivă.

Aceasta implică o gândire grea în privința designului și a regulilor care guvernează globalizarea în sine, inclusiv în ceea ce privește finanțele, dar și în ceea ce privește comerțul. Aceasta necesită, de asemenea, o realizare a politicilor economice naționale care afectează beneficiarii și cine plătește și o serie de politici complementare care să atenueze excluziunea și să permită cetățenilor să renunțe la dislocări [22].

Dar globalizarea are dezavantajele sale. Aceste neajunsuri sunt exprimate în principal în creșterea problemelor locale și naționale într-o problemă comună pentru întreaga omenire - problemele globale ale omenirii. Și pentru a rezolva aceste probleme, nu este suficient de eforturi ale unui stat. Din acel moment, o mare influență asupra dezvoltării economiei mondiale și rezolvării problemelor globale încep să aibă instituțiile financiare internaționale. Printre cele mai importante instituții financiare se numără evident Banca Mondială.

Rolul Băncii Mondiale în dezvoltarea globală

Instituțiile din Bretton Woods care include Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Mondială au un rol important în a face munca globalizării să funcționeze mai bine. Acestea au fost create în 1944 pentru a ajuta la restabilirea și susținerea beneficiilor integrării globale, prin promovarea cooperării economice internaționale. Astăzi, ei urmăresc, în cadrul mandatelor respective, obiectivul comun al prosperității comune. Banca Mondială se concentrează pe proiecte de investiții pe termen lung, pe consolidarea instituțiilor și pe probleme sociale, de mediu și sărăcie. FMI se concentrează asupra funcționării sistemului monetar internațional și asupra promovării unor politici macroeconomice solide, ca o condiție prealabilă pentru o creștere economică susținută [23]. Banca Mondială cuprinde Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA). Misiunea organizației este de a pune capăt

sărăciei extreme și de a stimula prosperitatea comună într-un mod durabil.

Urgența programelor cu asistența Băncii Mondiale în soluționarea problemelor globale în economia mondială poate fi urmărită nu numai în economia țărilor în curs de dezvoltare, care are ca scop cea mai mare parte ajutorul Băncii Mondiale, dar, de asemenea, pe o scară globală. Exemplele pot servi ca: sărăcia, problemele agriculturii (secetă) în unele țări și diferite niveluri de dezvoltare a țărilor. Pentru a rezolva aceste probleme, Banca Mondială utilizează o varietate de metode, cum ar fi: asistența financiară, materiale și informații, crearea și punerea în aplicare a diverselor proiecte care contribuie la soluționarea problemelor globale. Globalizarea devine o provocare pentru misiunea Bancii, un instrument de oportunitate și incluziune dar nu de teamă și de nesiguranță.

Globalizarea trebuie să funcționeze pentru toți. Astăzi, Banca Mondială funcționează ca o organizație internațională care luptă împotriva sărăciei oferind asistență pentru dezvoltare țărilor cu venituri medii și cu venituri mici. Prin acordarea de împrumuturi și oferirea de consultanță și formare atât în sectorul privat, cât și în cel public, Banca Mondială urmărește eliminarea sărăciei, sprijinind oamenii să se ajute singuri. În cadrul Grupului Băncii Mondiale, există instituții complementare care ajută la atingerea scopurilor sale de a oferi asistență. Pe măsură ce țările în curs de dezvoltare se confruntă cu provocări tot mai complexe, Banca este pregătită să ofere soluții susținute și durabile necesare pentru a pune capăt sărăciei extreme, a impulsiona prosperitatea comună și a realiza o lume cu oportunități pentru toți.

Furnizarea de resurse critice. În anul curent, Banca Mondială a urmărit această misiune, cu un accent constant pe asigurarea finanțării, cunoștințe și expertiză pentru a aborda cele mai mari provocări cu care se confruntă dezvoltarea țării. Banca asistă țările

în realizarea investițiilor critice să își dezvolte economiile inclusiv și durabil; pentru a construi capitalul uman necesar pentru a ajuta oamenii să profite de oportunitate; și să se asigure că țările rămân rezistente în fața șocurilor sau amenințărilor globale carear putea submina progresul în eliminarea sărăciei.

Lucrând împreună. Banca Mondială a continuat să construiască aprofundarea parteneriatelor necesare pentru atingerea acestor obiective: mobilizarea resurselor sectorului public și privat; convocarea factorilor de decizie, fundațiile și organizațiile neguvernamentale; implicarea părților interesate și a societății civile la toate nivelurile. Banca aplică cele mai bune idei și soluții de la comunitatea globală la nevoile locale ale țărilor.

Furnizarea de rezultate. Bazându-se pe încrederea fundamentală a acționarilor săi, Banca Mondială a făcut pași importanți în îmbunătățirea operațiunilor, consolidarea proceselor și menținerea poziției sale globale delider în dezvoltare. Banca continuă să lucreze de a găsi soluții și resurse financiare pe care clienții săi le au nevoie și pentru îmbunătățirea modalităților în care oferă rezultate pentru țările și poporul lor [24].

Misiunea și Obiectivele Grupului Băncii Mondiale. Grupul Băncii Mondiale este unul dintre cele mai mari surse de finanțare și cunoștințe din lume pentru țările în curs de dezvoltare. Principalul său obiectiv este de a lucra cu cei mai săraci și cei mai săraci țări. Prin intermediul instituțiilor sale, Grupul Băncii Mondiale utilizează resursele financiare și experiența sa extinsă de parteneriat pentru ca cu dezvoltarea să reducă sărăcia, să crească economia și să îmbunătățească calitatea vieții [25].

Întrucât țările în curs de dezvoltare se confruntă cu provocări din ce în ce mai complexe, Banca Mondială este pregătită să ofere sprijin și soluții durabile necesare pentru a pune capăt sărăciei extreme, pentru a spori prosperitatea comună și a realiza o lume cu oportunități pentru toți [26, p.6]. Conform Raportu-

lui Anual 2018, obiectivele pe care Banca Mondială și le-a propus pentru ca să-și ancoreze misiunea de susținere a dezvoltării durabile la nivel mondial sunt următoarele:

1. Reducerea sărăciei extreme până în 2030, Prin reducerea cotei populației globale care trăiește cu mai puțin de 1,90 dolari pe zi.

2. Sporirea prosperității comune, prin creșterea veniturilor celor mai săraci.

Banca Mondială a urmărit această misiune, concentrându-se în continuare pe asigurarea finanțării, împărtășirea cunoștințelor și expertizei pentru a aborda cele mai mari provocări cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare [27. p 8]. După cum menționează fostul președinte al Grupului Băncii Mondiale, Jim Yong Kim „În cadrul Grupului Băncii Mondiale, se folosesc noile tehnologii și se dezvoltă inovații financiare pentru a progresa în cele trei părți ale strategiei: accelerarea unei creșteri economice durabile, incluzive; construirea rezistenței la șocuri și amenințări; și ajutorarea țărilor să investească în oamenii lor” [26, p.6]. În anul 2018, Grupul Băncii Mondiale a acordat aproape 67 de miliarde de dolari în finanțare, investiții și garanții. Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD) continuă să vadă o cerere puternică din partea clienților pentru serviciile sale, angajamente care se ridică la 23 miliarde de dolari în anul fiscal 2018. Între timp, Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) a oferit 24 de miliarde de dolari pentru a ajuta țările cele mai sărace, fiind considerat cel mai mare an înregistrat pentru angajamente IDA.

Creșterea capitalului reprezintă o provocare enormă de a funcționa mai eficient și mai eficient, de a stimula inovația și de a accelera progresul spre o lume care în cele din urmă este lipsită de sărăcie [27]. Cele mai importante investiții pe care oamenii, firmele și guvernele le pot aduce în schimbarea naturii muncii sunt creșterea capitalului uman. Colaborând cu toți partenerii săi, Grupul Băncii Mondiale

urmărește obiective care să asigure în mod durabil viitorul planetei și a resurselor acesteia, să promoveze incluziunea socială și să limiteze sarcinile economice pe care viitoarele generații le moștenesc. O abordare pe termen lung este necesară pentru a asigura rezultate durabile și pentru a crea o bază solidă pentru bunăstarea generațiilor viitoare. Grupul Băncii Mondiale se angajează să pună aceste obiective în centrul activității sale și, astfel, să maximizeze impactul său asupra globalizării dezvoltării economice. Acesta va folosi punctele forte ca o instituție globală pentru a-și susține clienții cu soluții de dezvoltare. La fel de important, Grupul Băncii Mondiale se angajează să mobilizeze comunitatea internațională pentru realizarea obiectivelor prioritare de dezvoltare. Aceste obiective pot fi atinse numai prin colaborarea tuturor partenerilor internaționali, inclusiv a țărilor, a altor instituții, a societății civile și a sectorului privat [27].

Munca este constant modificată de progresul tehnologic. Sunt adoptate noi moduri de producție, piețele se extind, iar societățile evoluează. Dar unele schimbări provoacă mai multă atenție decât altele, în parte datorită marii incertitudini implicate în realizarea predicțiilor despre viitor. Raportul Băncii Mondiale privind dezvoltarea mondială din 2019 va studia modul în care natura lucrului se schimbă ca urmare a progreselor tehnologice de astăzi. Progresul tehnologic perturbă sistemele existente. Este nevoie de un nou contract social pentru a facilita tranziția și pentru a proteja inegalitatea în creștere. Investițiile importante în capitalul uman pe tot parcursul vieții unei persoane sunt vitale pentru acest efort. Dacă muncitorii trebuie să rămână competitivi față de mașini, aceștia trebuie să instruiască sau să-și reconstituie competențele existente. Un sistem de protecție socială care include un nivel minim de protecție minimal pentru lucrători și cetățeni poate completa noile forme de angajare. Îmbunătățirea politicilor din sectorul privat pentru a încuraja activitatea de pornire și

concrență poate ajuta țările să concureze în era digitală. De asemenea, guvernele trebuie să se asigure că firmele își plătesc partea echitabilă a impozitelor, în parte pentru a finanța acest nou contract social. Raportul privind dezvoltarea mondială din 2019 prezintă o analiză a acestor aspecte pe baza dovezilor disponibile [28].

Angajamentele globale

Grupul Băncii Mondiale și-a menținut sprijinul pentru țările în curs de dezvoltare în cursul anului 2018, deoarece organizația s-a concentrat pe obținerea mai rapidă a rezultatelor, sporind relevanța pentru clienți și parteneri și oferind soluții globale la provocările locale. Într-o perioadă în care economia mondială crește, iar rata sărăciei este cea mai scăzută din istoria înregistrată, ar fi ușor să fii mulțumit și să ignori provocările care se ridică. Unul dintre cele mai critice este viitorul muncii, acesta este subiectul Raportului de Dezvoltare Mondială din 2019.

“Mașinile vin să ne ia locul de muncă” a fost o preocupare de sute de ani, cel puțin de la industrializarea țesutului la începutul secolului al 18-lea care a ridicat productivitatea și, de asemenea, se teme că mii de muncitori ar fi aruncați pe străzi. Inovația și progresul tehnologic au cauzat perturbări, dar au creat o mai mare prosperitate decât au distrus. Cu toate acestea, astăzi, noi vedem un nou val de incertitudine, pe măsură ce ritmul inovării continuă să accelereze și tehnologia afectează fiecare partedin viețile noastre. Știm că roboții preiau mii de sarcini de rutină și vor elimina multe locuri de muncă cu nivel scăzut de calificare în economiile avansate și țările în curs de dezvoltare. În același timp, tehnologia oferă oportunități de a crea noi locuri de muncă, de a spori productivitatea și de a furniza servicii publice eficiente. Când luăm în considerare sfera provocării pentru pregătirea pentru viitorul muncii, este important să înțelegem că mulți copii aflați în prezent în școala primară vor

lucra în locuri de muncă ca adulți, care nici măcar nu există astăzi [28]. Cu toate acestea, tehnologia oferă oportunități de a crea noi locuri de muncă, de a spori productivitatea și de a furniza servicii publice eficiente. Prin inovație, tehnologia generează noi sectoare și noi sarcini. Inovarea va continua să se accelereze, dar țările în curs de dezvoltare vor trebui să ia măsuri rapide pentru a se asigura că pot concura în economia viitorului. Aceste țări vor trebui să investească în poporul lor cât mai rapid, în special în sănătate și educație, care constituie componentele capitalului uman pentru a valorifica beneficiile tehnologiei și a bloca cele mai grave perturbări ale acesteia. Dar chiar acum prea multe țări nu fac aceste investiții critice. Scopul Băncii Mondiale privind capitalul uman este să stabilească acest lucru. Forța de muncă a viitorului va fi de o treime până la o jumătate cât mai productivă decât ar putea fi, dacă oamenii ar beneficia de sănătate deplină și au primit o educație de înaltă calitate. Ajustarea la natura schimbătoare a muncii necesită, de asemenea, restructurarea contractului social. Este necesitate de modalități noi de a investi în oameni și pentru ai proteja, indiferent de statutul lor de angajare. Cu toate acestea, patru din cinci persoane din țările în curs de dezvoltare nu au știut niciodată ce înseamnă să trăiască cu protecție socială. Este necesitate de noi modalități de a investi în oameni și proteja, indiferent de statutul lor de angajare [28]. Și totuși, inovația a transformat standardele de viață. Speranța de viață a crescut; asistența medicală și educația de bază sunt răspândite; și majoritatea oamenilor au văzut veniturile lor să crească. Cu toate acestea, tehnologia oferă oportunități de a crea noi locuri de muncă, de a spori productivitatea și de a le oferi servicii publice eficiente. Prin inovație, tehnologia generează noi sectoare și noi sarcini.

În timp ce Banca Mondială oferă sprijin pentru o serie de proiecte de dezvoltare, există multe sur-

se care au fost destul de critice față de organizația internațională. De exemplu, în 2006, Peter S. Goodman a scris un articol în Washington Post intitulat "The Persistently Poor", în care analizează efectul abordat de Banca Mondială împotriva sărăciei în țările sărace din punct de vedere economic. Goodman susține că "programele Băncii Mondiale nu au reușit să ridice veniturile în multe țări sărace în ultimul deceniu, lăsând zeci de milioane de oameni să sufere de stagnări sau scăderi ale nivelului de trai. Dintre cele 25 de țări sărace analizate în detaliu de către Grupul Independent de Evaluare al Băncii, doar 11 au înregistrat reduceri ale sărăciei de la mijlocul anilor 1990 până la începutul anilor 2000, în timp ce 14 au avut aceleași rate sau au înrăutățit acest termen. Grupul a spus că eșantionul era reprezentativ pentru imaginea globală. În plus, cei mai mulți critici nu au văzut câștiguri în venit și acolo unde a existat o creștere economică, au existat inegalități de distribuție între bogați și săraci [29].

Concluzii

Globalizarea a devenit astăzi o explicație esențială pentru interdependența crescândă a economiilor, culturilor și populațiilor lumii, cauzată de comerțul transfrontalier cu bunuri și servicii, tehnologie și fluxuri de investiții, oameni și informații. Globalizarea reduce în general sărăcia, deoarece economiile mai integrate tind să crească mai repede și această creștere este, de obicei, difuzată pe scară largă. Țările bogate pot face mult, atât prin politici de ajutor, cât și prin politici comerciale, pentru a ajuta pe cei marginalizați în prezent, pe calea integrării care s-a dovedit a fi atât de eficientă. Nici o țară nu poate oferi prosperitate pe termen lung popoului său pe cont propriu. Cooperarea internațională mai strânsă și integrarea economică sunt singura cale de urmat.

Suportul Grupului Băncii Mondiale pentru țările în curs de dezvoltare a crescut considerabil în ultimii ani, deoarece organizația s-a concentrat pe obținerea

mai rapidă a rezultatelor, sporind relevanța pentru clienții și partenerii săi și oferind soluții globale provocărilor locale.

Banca Mondială continuă să mențină discuțiile la nivel mondial privind misiunea ei de bază, și anume: reducerea sărăciei și inegalitatea. Ultimele cercetări ale acestei instituții financiare internaționale demonstrează că egalizarea oportunităților și investiția în capitalul uman reprezintă calea către o lume mai bună. Investiția în capitalul uman este prioritatea Băncii, pentru a profita la maximum de oportunitățile economice pentru dezvoltarea țărilor. Întrucât țările în curs de dezvoltare se confruntă cu provocări din ce în ce mai complexe, Banca Mondială este pregătită să ofere sprijinul și soluțiile durabile necesare pentru a pune capăt sărăciei extreme, pentru a spori prosperitatea comună și a realiza o lume cu oportunități pentru toți. În ultimii ani, în condițiile în care Banca Mondială dispune de programe de asistență extrem de solide, recomandăm revizuirea măsurilor de asistență financiară, printr-o nouă abordare strategică, adaptată la interesele economice și sociale pe termen lung, participarea și implicarea atât a beneficiarilor direcți: guvernelor și autorităților implicate, cât și a societății civile.

Referințe:

1. Friedman Th. Techno Logic. În: Politica externă, Aprilie, 2002.
2. Beck Th. The World Bank Economic Review, Vol.24, No.1
3. Köhler H. Globalization: A Framework for IMF Involvement, Working for a Better Globalization, IMF, January 28, 2002
4. Robertson R. Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept. În: Theory, Culture & Society, 1990
5. Milanovic B. Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. - Harvard University Press, 2016

6. Piketty Th. Capital in the Twenty-First Century. - Belknap Press, 2013
7. Thomas Piketty's "Capital". În: The Economist May, 2014, [online] <https://www.economist.com/the-economist-explains/2014/05/04/thomas-piketys-capital-summarised-in-four-paragraphs> (Accesat 15.02.2019)
8. Baldwin R., Vihriälä V. 2017, VoxEU.org, CEPR's policy portal, (accesat in data de 15.02.2019) [online] <https://voxeu.org/article/globalisation-may-soon-accelerate-again-time-get-domestic-policies-right> (Accesat 25.02.2019)
9. Rusnac Gh., Moraru V. Globalizarea ca emblema a realității. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2018, nr.2
10. Beck U. 2003, Global America: The Cultural Consequences of Globalization. - Liverpool University Press, 2003
11. Beck U. Ce este globalizarea? Erori ale globalismului- răspunsuri la globalizare. - București, Editura "Trei", 2003
12. Giddens A. The consequences of Modernity. - Oxford, UK, Polity Press in association with Basil Blackwell, 1990
13. IMF report, Globalization: A Brief Overview, Mai, 2008, (accesat in data de 1.03.2019, [online] <https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2008/053008.htm>, (accesat 23.04.2019)
14. Stiglitz J. Globalization and Its Discontents. - New York, W.W. Norton & Company, 2003
15. Sassen S. Globalization and its discontents. Essays on the New Mobility of People and Money. - New York New Press, 1998
16. Appadurai A. Globalization. - Duke University Press Books, September 3, 2001
17. Bayly Ch.A. Globalization In World History, 2002.
18. Mahathir M. Achieving True Globalisation, Pelan-duk Pubns Sdn Bhd, November 30, 2004
19. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. - London, SAGE Publication, 1992
20. Soros G. George Soros on Globalization, 2002
21. Roles of Development Aid in a Globalized World, Yumeka Hiranshigeru & Thomas Otsubo, September, 2014 [online] <https://blogs.worldbank.org/development-talk/roles-development-aid-globalized-world> (Accesat 15.04.2019)
22. Guriev S., Leipziger D., Ostry J.D. Making globalisation more inclusive: A way forward, Octombrie, 2017, VOX CEPR Policy Portal Research-based policy analysis and commentary from leading economists, [online] <https://voxeu.org/article/making-globalisation-more-inclusive> (Accesat 22.03.2019)
23. Globalization: A Framework for IMF Involvement, Martie, 2002, [online] <http://www.imf.org/external/np/speeches/2002/012802.htm> (Accesat 24.04.2019)
24. World Bank Annual Report 2018, World Bank Publications, The World Bank Group, Washington
25. A guide to the World Bank; The World Bank, Washington, DC 20433, USA
26. Jim Yong Kim. World Bank Group President, 2018 Annual Meetings Plenary, Bali, Indonesia, accesat online in data de 23.04.2019, [online] <https://www.worldbank.org/en/news/speech/2018/10/12/remarks-by-world-bank-group-president-jim-yong-kim-at-the-2018-annual-meetings-plenary> (accesat 25.05.2019)
27. A Stronger, Connected, Solutions World Bank Group: An Overview of the World Bank Group Strategy, The World Bank Group. - Washington, DC, 2014
28. Changing Nature of Work, World Development Report, International Bank for Reconstruction and Development, 2019, Washington, DC 20433
29. Goodman Peter S. The Persistently Poor. În Washington Post 2006, [online] <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/07/AR2006120700427.html> (Accesat 25.05.2019)

24.06.2019